

TÍTULO: PERFIS MICROBIOLÓGICOS DE INFECÇÕES URINÁRIAS EM MULHERES NO SUS

DOI: 10.5281/zenodo.17815379

AUTORES: SAMUEL MARTINS RIBEIRO NETO, ALDENORA MARIA XIMENES RODRIGUES

INTRODUÇÃO: AS INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO SÃO MAIS COMUNS E FREQUENTES EM MULHERES, OCASIONANDO DESCONFORTO E POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES MAIS GRAVES, COMO A PIELONEFRITE. AINDA FALTAM EVIDÊNCIAS QUE INDIQUEM O PERFIL MICROBIOLÓGICO DESSAS INFECÇÕES, ESPECIALMENTE EM MULHERES ATENDIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). **OBJETIVO:** IDENTIFICAR O PERFIL MICROBIOLÓGICO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS EM MULHERES ATENDIDAS PELO SUS. **MÉTODOS:** ESTA REVISÃO DE LITERATURA UTILIZOU AS BASES DE DADOS PUBMED, BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS) E SCIELO, EMPREGANDO OS DESCRITORES “INFECÇÕES URINÁRIAS EM MULHERES, SUS E BRASIL” NO IDIOMA INGLÊS. A PESQUISA RESULTOU EM DOIS ARTIGOS NA PUBMED, QUATRO NA BVS E NENHUM NA SCIELO. OS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO FORAM ARTIGOS COMPLETOS QUE ABORDASSEM O PERFIL MICROBIOLÓGICO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS DE INTERESSE PARA ESTE ESTUDO. **RESULTADOS:** APÓS A ANÁLISE, QUATRO ESTUDOS SE ENQUADRARAM NOS OBJETIVOS DO TRABALHO, TOTALIZANDO 8.482 PARTICIPANTES. DESSES, APROXIMADAMENTE 2.372 (28%) APRESENTARAM INFECÇÃO URINÁRIA. ENTRETANTO, NENHUM DOS ESTUDOS DESCREVEU DETALHADAMENTE O PERFIL MICROBIOLÓGICO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS EM MULHERES ATENDIDAS PELO SUS, EVIDENCIANDO A AUSÊNCIA DE DADOS SOBRE OS MICRORGANISMOS CAUSADORES DESSAS INFECÇÕES. **CONCLUSÃO:** OS RESULTADOS INDICAM UM DÉFICIT SIGNIFICATIVO NA PRODUÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE O TEMA, ABRINDO OPORTUNIDADES PARA FUTUROS ESTUDOS QUE INVESTIGUEM O PERFIL MICROBIOLÓGICO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS EM MULHERES.

PALAVRAS-CHAVE: INFECÇÃO URINÁRIA; MULHERES; SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.